

Сиротинин А.А.
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Государственный университет просвещения»
Российская Федерация Московская обл., г. Мытищи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ В КАЧЕСТВЕ МЕХАНИЗМА ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация

Цель. Определить теоретические основы проведения закупок для нужд органов государственной власти и местного самоуправления в рамках, которых предусмотрены единые требования по соблюдению установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к участникам закупок при поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые являются объектом закупки.

Процедура и методы. Проведенное исследование базируется на информации из открытых источников информационной системы в сфере закупок, публикуемой в целях отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), предполагающих установление требования к участникам, претендующим на заключение контрактов о наличии у данных лиц специальных разрешений (лицензий) на выполнение работ и услуг [1]. Комплектование и наполняемость данными статьи проводилось с использованием методов эмпирического познания – наблюдение, сравнение, описание; методы теоретического познания – аксиоматический метод, метод экспертных оценок.

Результаты. Результатом применения на практике положений закона, обеспечивающих соответствие участника закупки требованиям, пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, служит получение подрядчика (исполнителя) способного обеспечить качественное исполнение государственных и муниципальных контрактов, а также исключение возможности участия в закупках лиц, не обладающих специальной правомочностью для исполнения контрактов. Однако, единого подхода к установлению таких требований и документов, и вызывает трудности в организации процедур государственных закупок для заказчиков и дополнительные расходы у участников. Применение цифровых реестровых платформ требует создания единообразных норм для указания необходимой информации в заявке на участие в закупке.

Теоретическая и/или практическая значимость. Проведенное исследование вносит вклад в понимание применения на практике положений законодательства о контрактной системе с учетом позиции регулятора и контролирующих органов в сфере закупок при применении на практике положений, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на качественный отбор претендентов на исполнение контрактов, обладающих необходимыми разрешениями (лицензиями).

Ключевые слова: обязательные требования, лицензирование, торги для государственных и муниципальных нужд, условия, предъявляемые к участникам.

Sirotnin A.A.

**Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education "State University of Enlightenment"
Russian Federation, Moscow region, Mytishchi**

USING INFORMATION FROM THE LICENSE REGISTER AS A MECHANISM FOR ASSESSING THE COMPLIANCE OF A PARTICIPANT IN THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS WITH LEGAL REQUIREMENTS

Annotation

Goal. *To determine the theoretical foundations of procurement for the needs of public authorities and local governments within the framework of which there are general requirements for compliance with the requirements established in accordance with the legislation of the Russian Federation for procurement participants in the supply of goods, performance of works and provision of services procurement target.*

Procedure and methods. *The research conducted is based on information from open sources of the information system in the field of procurement, contract application Published for the purpose of selecting suppliers (contractors, contractors), which includes the establishment of requirements for participants on the availability of special permits (licenses) for the performance of works and services [1]. The article was formed and filled with data using methods of empirical cognition – observation, comparison, description; The methods of theoretical knowledge are the axiomatic method, the method of expert assessments.*

Results. *The result of the application in practice of the provisions of the law ensuring the compliance of the procurement participant with the requirements of paragraph 1 of part 1 of Article 31 of the Law on the contract system is to obtain a contractor(contractor)who can ensure the high-quality execution of state and municipal contracts, as well as to exclude the possibility of participating in the procurement of persons who do not have special powers*